

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Egambergan Madraximovich Xudoynazarov,
Ma'mun universiteti Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va
tijoratlashtirish ishlari bo'yicha prorektori,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: egambergan_xudaynazarov@mamunedu.uz

BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI MANTIQUIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOYILLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943176>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini mantiqiy fikrlashga o'rgatishning didaktik tamoyillari bayon qilingan. O'qituvchi ana shu tamoyildan kelib chiqib, o'quvchilarga o'quv-idrok faoliyatining turli mazmun va shakllari uchun keng imkoniyatlar yaratilishi metodologik jixatdan asoslangan. Maqolada ta'limda mantiqiy fikrlash texnologiyasi asosiy kompetensiyalar tizimini rivojlantirishni, shaxsni rivojlantirishni, sub'ektivlikni shakllantirishni, uning ta'lim jarayoni sub'ektidan o'z hayoti va ijtimoiy munosabatlari sub'ektiga o'zini o'zi o'tkazishni ta'minlashi didaktik asoslangan.

Kalit so'zlar: fikrlash, mantiqiy fikrlash, qobiliyatlar, ichki motivatsiya, qadriyatlar.

Egambergan Madrakhimovich Khudoynazarov,
Vice-Rector for Research, Innovation and
Commercialization of Mamun University,
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
Assistant professor, Khiva, Uzbekistan
E-mail.: egambergan_xudaynazarov@mamunedu.uz

DIDACTIC FOUNDATIONS OF LOGICAL THINKING METHODS FOR FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

ABSTRACT

This article describes the didactic principles of teaching logical thinking to future primary school teachers. Based on this principle, the teacher creates ample opportunities for students for various contents and forms of educational activities, based on a methodological point of view. In the article, the technology of logical thinking in education ensures the development of a system of basic competencies, personality development, the formation of subjectivity, the transition of oneself from the subject of the educational process to the subject of his life and social relations.

Keywords: thinking, logical thinking, abilities, internal motivation, values.

Эгамберган Мадрахимович Худойназаров,
Проректор по научной работе, инновациям и
коммерциализации университета Мамун,
доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
Хива, Узбекистан
E-mail.: egambergan_xudaynazarov@mamunedu.uz

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны дидактические принципы обучения логическому мышлению будущих учителей начальной школы. Основываясь на этом принципе, учитель создает перед учащимися широкие возможности для различного содержания и форм учебной деятельности, исходя из методической точки зрения. В статье технология логического мышления в образовании обеспечивает развитие системы базовых компетенций, развитие личности, формирование субъектности, переход себя от субъекта образовательного процесса к субъекту его жизни и социальные отношения.

Ключевые слова: мышление, логическое мышление, способности, внутренняя мотивация, ценности.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Zamonaviy oliy ta'limning asosiy vazifasi har bir talabaning qobiliyatini yuzaga chiqarish, yuqori texnologiyali, raqobatbardosh dunyoda hayotga tayyor shaxsni tarbiyalashdan iborat. Zamonaviy jamiyat muayyan fikrlash fazilatlariga ega, erkin, ijodiy shaxsga muhtoj. Fikrlash erkinligi uning ijodiy va konstruktiv faoliyatga yo'naltirilgan tanqidiy yo'nalishini anglatadi, shuning uchun erkin shaxs tafakkurining sifat xususiyati tanqidiy fikrlashdir. Zamonaviy ta'lim tizimi shunday qurilishi kerakki, o'quvchilar mustaqil fikr yuritishlari, turli nuqtai nazarlarni, turli pozitsiyalarni solishtirishlari, faktlar, qonunlar, fan qonunlari, ularning bilimlari asosida o'z pozitsiyalarini shakllantirish va bahslash olishlari, o'z kuzatishlari, o'zlarining yoki boshqalarning tajribalariga imkoniyat qoldirsin. Talabalarning psixologik tadqiqotlari tahlili shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining 20 foizida o'qishga bo'lgan motivatsiya past, o'rganish uchun yuqori potensial bilan ham, o'rganishga qiziqishi yo'q [1]. Shuning uchun biz barcha talabalarining qobiliyatlarini rivojlantirish va amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratishimiz kerak.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi o'quvchi va o'qituvchining ijodiy hamkorligiga, maktab o'quvchilarida har qanday materialga analitik yondashuvni rivojlantirishga asoslanadi. U materialni yodlash uchun emas, balki muammoni qo'yish va yechim topish uchun mo'ljallangan.

Ma'lumki, boshlang'ich maktab yoshi yuqori darajadagi qiziquvchanlik bilan tavsiflanadi. Bu davrning muhim afzalligi fikrlash stereotiplarining shakllanmaganligidir. Idrok va kognitiv jarayonlarda sifat o'zgarishlari mavjud bo'lib, ular tufayli mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun ichki, ob'ektiv sharoitlar mavjud. Olti yoshli bolalarda idrok etish jarayoni sifat jihatidan boshqa darajaga o'tishga tayyor – o'zaro bo'ysunadigan belgilarga asoslangan murakkab standartlarni shakllantirish imkoniyati mavjud. Bu ob'ektlarning nafaqat hissiy, balki muhim xususiyatlariga ko'ra tan olinishi va turkumlanishini osonlashtiradi.

Kognitiv jarayonlar ongli va o'zboshimchalik bilan bo'ladi. Bola asta-sekin fikrlashni nazorat qilishni o'rganadi. Bundan tashqari, zamonaviy bolalar sifat jihatidan farq qiladigan motivatsion sohaga ega: bolalar ob'ektlar va hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlariga e'tibor bermaydilar, lekin ular o'z harakatlarning ma'nosi, o'z faoliyati bilan qiziqishadi [1, 46–bet].

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun boshlang'ich maktab yoshining sezgirligini tan olish tegishli uslubiy yordamni talab qiladi. Bizning fikrimizcha, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishni, jumladan, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida bunday qo'llab-quvvatlash quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- ilmiy yondashuvlar;
- uslubiy tamoyillar;
- usullar, uslublar, strategiyalar.

Ilmiy adabiyotlar tahlili [2, 3, 4, 5] mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning ilmiy yondashuvlari sifatida quyidagilarni aniqlash imkonini beradi:

- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim;
- rivojlantiruvchi ta'lim;
- muammoli ta'lim;
- faoliyat yondashuvi.

Prinsiplarga kelsak, bu tizimda asos bo'lib, mantiqiy fikrlash rivojlanishining ilmiy jihatdan aniqlangan qonuniyatlarga muvofiqligini ochib beradigan ekologik toza prinsiplar bo'lishi kerak. U insonning biologik, aqliy va ijtimoiy hayotidagi sinkretik birlikning aksiomatik pozitsiyasini tan olishga asoslanishi kerak. Xususan, amerikalik neyro-pedagoglar miya faoliyatining neyrofiziologik naqshlari asosida bir qator o'rganish tamoyillarini ishlab chiqdilar, ularning buzilishi maktab o'quvchilari miyasining tabiiy mexanizmlarini zaiflashishi yoki buzilishiga olib kelishi mumkin.

Amerikalik neyropsixologlar J.Bryuer, R.Keyn, P.Keyn, S.Fridman va boshqalar miya bir vaqtning o'zida ob'ektni yaxlit va qismlarga bo'lib, bir vaqtning o'zida "ko'rish" uchun noyob qobiliyatga ega, degan xulosaga kelishdi. Boshqacha qilib aytganda, o'zaro operatsiyalarni bajarish miyaning tabiiy xususiyatidir.

Bundan tashqari, amerikalik psixologlar S.Rubinshteynning rus ilmiy maktabining miyaning analitik va sintetik faoliyatini o'rganishdagi ishlariga hurmat bilan qarashadi.

Tahlil va sintez, amerikalik neyropsixologlarning fikriga ko'ra, o'rganishdagi ikkita juda muhim, doimiy o'zaro ta'sir qiluvchi psixik jarayon bo'lib, ularning doimiy rivojlanishi adekvat ta'lim texnikasi va usullari yordamida mustahkamlashni talab qiladi.

S.Turning ilmiy ishlaridan foydalanib, quyidagi tamoyillarni taqdim etamiz:

1. Miya parallel protsessor sifatida (parallel protsessor prinsipi). Inson miyasi bir vaqtning o'zida bir nechta funksiyalarni bajarishga qodir. Fikrlash, his-tuyg'ular, tasavvurlar va boshqa murakkab jarayonlar miya tomonidan bir vaqtning o'zida axborotni qayta ishlash va boshqa odamlar bilan ijtimoiy-madaniy muloqot bilan amalga oshirilishi mumkin.

O'qituvchi ana shu tamoyildan kelib chiqib, o'quvchilarga o'quv-idrok faoliyatining turli mazmun va shakllari uchun keng imkoniyatlar yaratib berishi kerak. Shuning uchun o'qitishning turli usullaridan foydalanish juda muhimdir. Miyaning kam yuklanishi, shuningdek, ortiqcha yuk uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini yodda tutish kerak. Dunyoning ob'ektiv ko'rinishidan tashqari, individual shaxs sifatida sub'ektiv tushunish va idrok etish ham mavjud. Shu sababli ta'lim jarayonida nafaqat ma'lumotni o'zlashtirish, balki shaxsiy va qimmatli munosabatlar, his-tuyg'ular, tajribalar, o'zaro ta'sirlarni ham ta'minlash kerak. Ushbu tamoyildan kelib chiqqan holda, interfaol ta'lim shakllari ayniqsa muhimdir, chunki o'zaro ta'sir miyaning "parallel protsessor" sifatida ishlashi uchun eng qulay sharoitlarni yaratadi.

2. O'rganish va bilish miya rivojlanishining tabiiy mexanizmlari sifatida. O'rganish umuman organizm uchun, xususan, miya uchun nafas olish jarayoni kabi tabiiy jarayondir. Tabiat insonga o'rganishga qodir bo'lgan miyani berdi, shuning uchun qiziquvchanlik va bilimga intilish – miyaning tabiiy ehtiyojlaridir. Pedagogika fan sifatida ana shu ehtiyojlarni qondirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlashi kerak. Qiziqishni uyg'otishning eng kuchli vositasi bu muammoli vaziyatlarni yaratish, paradokslarni qo'llash va kutilmagan analogiyalar qilishdir.

3. O'tmish tajribasiga tayanish va miyaning tug'ma sifatleri sifatida ma'no izlash. Inson miyasi eski tajribani yangi vaziyat bilan bog'lash rejimida ishlaydi. Yangi vaziyatni tushunish miya oldingi bilim va g'oyalarda qo'llab-quvvatlanganda sodir bo'ladi. Shuning uchun o'quv

jarayonida yangi bilimlarni olish uchun o'tmish tajribasini doimiy ravishda yangilab turish muhimdir.

4. **Miya naqshlarni o'rnatish orqali ma'no izlaydi.** Tartibsizlik miyaning ishlab chiqarish faoliyatini murakkablashtiradi. Har qanday chalkash vaziyatda miya naqshlarni o'rnatish orqali ma'no topishga harakat qiladi. Shunday qilib, shaxs naqshlarni o'rnatish orqali ma'noni topish nuqtai nazaridan intellektual qiyinchiliklarni yengsa, o'rganish samarali bo'ladi.

5. **Hissiyotlar miyaning mahsuldor faoliyatining zaruriy omili sifatida.** Ajablanish, g'azab, ilhom, go'zallik tuyg'usi va hatto hazil tuyg'usi to'liq intellektual faoliyatning doimiy "hamrohlari"dir. Qulay hissiy muhitda o'rganilgan o'quv materiali yaxshiroq esda qoladi. Emotsional omil o'quvchilarning fikrlash va ijodkorligini rag'batlantiradi.

6. **Miya bir vaqtning o'zida ma'lumotni tahlil va sintez qilish,** butun va qisman ishlashga qodir. O'quv jarayonida material yaxlit va alohida, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, muammolarni hal qilishning to'g'ridan-to'g'ri va teskari usullari va isbotlash, konkretlashtirish va umumlashtirish va boshqalarning o'zaro ta'siri rejimida taqdim etilishi kerak.

7. **Miya diqqatni jamlagan va periferik idrok etish** sharoitida bir vaqtda axborotni idrok eta oladi. O'rganishda konstruktiv omil sifatida bolaning periferik idrokining xususiyatlaridan foydalanishingiz mumkin (fon musiqasi, sinf dizayni, mebelning qulayligi va boshqalar).

8. **Talabalar miyasida ong va ong osti jarayonlari** bir vaqtda sodir bo'ladi. O'rganish jarayonida biz tasavvur qilganimizdan ham ko'proq ma'lumot olamiz. O'quvchiga nafaqat o'qituvchining aytganlari, balki butun ichki majmui (tajriba, hissiy holat, motivatsiya darajasi, maktabida kichik o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish) va tashqi (sinfdagi umumiy muhit, tovush, yorug'lik) o'quv muhitining omillari ta'sir qiladi.

9. **Miya kamida ikkita xotira tizimi bilan ishlaydi:** vizual-mekansal va "esda saqlash" tizimi. Birinchi tizim o'quvchi miyasining ishlashi uchun tabiiyroqdir. Ikkinchisi ko'proq sun'iy va vaqt talab qiladi. Shunday qilib, insonning o'tmishdagi bilimlari va tajribasidan, ma'lum bir kontekstdan qanchalik ko'p ajratilgan ma'lumot elementlari, miya bu ma'lumotni eslab qolish uchun shunchalik ko'p harakat qilishi kerak.

10. **Bilim va ko'nikmalar vizual-fazoviy xotira tizimida** (vizualizatsiya prinsipi) "aks" bo'lganda, odam yaxshiroq tushunadi va eslaydi. Materialdagi murakkab aloqalarni tushunish va eslab qolishning eng yaxshi usuli ularni grafik tarzda taqdim etishdir.

11. **Miyaning rivojlanishi ijod erkinligi sharoitida** rag'batlantiriladi va bosim, majburlash va tahdid holatida bloklanadi (ijodkorlik erkinligi prinsipi). O'quv jarayonida ijodkorlik muammosini hal qilish, tabiiyki, sinfdagi tartib-intizom muammosini olib tashlaydi.

12. **Har bir insonning miyasi o'ziga xosdir (o'ziga xoslik prinsipi).**

Har birimizning miyamiz axborotni qayta ishlash hajmi va tezligi, xotira tizimining ustunligi, aqliy jarayonlarning moslashuvchanligi va boshqalar bo'yicha o'ziga xos individual xususiyatlarga ega. Shuning uchun ham har birimizda o'ziga xos ta'lim uslubi, o'z atrofidagi dunyoni o'z tushunishi, o'ziga xos fikrlash uslubi mavjud. O'qituvchining vazifasi har bir o'quvchining o'quv va kognitiv faoliyatining o'ziga xosligini, fikrni, refleksiyaning shakllantirish, muammoni ko'rish usuli va boshqalarni qo'llab-quvvatlashdan iborat.

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish metodologiyasining uchinchi komponentiga kelsak (usullar, uslublar, strategiyalar), ular zamonaviy ilmiy, o'quv va uslubiy adabiyotlarda, muhokama qilish va loyihalash usullaridan tortib, "Kubing", "Matbuot usuli", "Pozitsiyangizni egallang" va boshqa strategiyalargacha yetarli darajada ifodalangan. Har bir o'qituvchi esda tutishi kerakki, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning har qanday usulidan (umuman olganda, o'qitishning har qanday usuli kabi) foydalanish ta'lim jarayonining maqsadi emas [6, 7, 8]. Usul maqsadga erishish vositasidir.

TADQIQOT NATIJALARI.

Mantiqiy fikrlash metodologiyasiga asoslangan ta'lim jarayoni ekologik jihatdan qulaydir, chunki u boshlang'ich sinf o'qituvchilarining zamonaviy avlodining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda talabalarning tabiiy qiziqishini qondiradi.

Mantiqiy fikrlash – bu fikrlashning bir turi bo‘lib, unda diqqat markazida bo‘lgani kabi bilimlar, intellektual qobiliyatlar, ichki motivatsiya, qadriyatlar, qat’iyatlilik va o‘zini tuta bilish jamlangan. Bu xususiyat nafaqat bolaning ob’ektiv ehtiyojlarini qondiradi, balki unga ushbu ehtiyojlarni amalga oshirishga va ularni qondirishga qaratilgan o‘z faoliyatini tashkil etishga imkon beradi.

Mantiqiy fikrlash texnologiyasi asosiy kompetensiyalar tizimini rivojlantirishni, shaxsni rivojlantirishni, sub’ektivlikni shakllantirishni, uning ta’lim jarayoni sub’ektidan o‘z hayoti va ijtimoiy munosabatlari sub’ektiga o‘zini o‘zi o‘tkazishni ta’minlaydi.

Bo‘lg‘usi boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini mantiqiy fikrlashga o‘rgatishda aniq metodologik yondashuv va nazariyalarga asoslanish, tarixiy–falsafiy, milliy, pedagogik–psixologik omillarning yaxlitligi va birligini hisobga olish maqsadga muvofiq.

XULOSALAR.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini mantiqiy fikrlashga o‘rgatish jarayonini texnologiyalashtirish har doim ham kutilgan natijalarga to‘liq erishish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini mantiqiy fikrlashga o‘rgatishda yuqorida tavsiflangan texnologiyalar asosida rivojlantirishning shakl va usullarini maqsadli va to‘g‘ri tanlash sharti bilan pedagogik effektga erishish mumkin.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini mantiqiy fikrlashga o‘rgatish jarayonida ijtimoiy faollik ko‘rsatish, o‘z maqsadlarini mustaqil aniqlay olish va ularga erishish yo‘llarini belgilay olish, jamiyatdagi o‘z o‘rniga ishonch hosil qilish manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Iqtiboslar / References / Сноски

-
- [1] Каримова В.М. Оила психологияси. Ўқув қўлланма. – Т.: 2010. 168 б.
- [2] Каримова В.М. Суннатова Р. ва бошқалар. Мустақил фикрлаш. Академик лицей ва касб–хунар коллежлари учун ўқув қўлланма. – Т.: «Шарк», 2000. –112–б.
- [3] Полонский В.М. Научно–педагогическая информация: словарь справочник. – М.: Владос, 1995. – 236 с.
- [4] Стилл Ж., Меридис К., Темпл Ч. Танкидий фикрлашни ривожлантириш учун кейинги стратегиялар. 4–қўлланма. – Т.: ТДТУ, 2000. – 111 б.
- [5] Халперн Д. Психология критического мышления. — СПб.: Питер, 2000. 503 с.
- [6] Xudoynazarov E.M., Xudayberganov G‘.Q. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish. darslik /– Toshkent: Bookmany print, 2023. – 212 b.
- [7] Худойназаров, Э. М., & Дўсчанова, М. М. (2022). Бошланғич таълимда ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришнинг назарий асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1108-1115.
- [8] Xudoynazarov, E. M., Xasanova, D. S. Q., & Rimboyev, N. M. Q. (2022). Matematik boshqotirmalar–boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilar o‘quv faoliyatini oshirish vositasi sifatida. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 174-181.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000